
TECNOLOGIA VESTÍVEL DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS E ENVIO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM

DOI: 10.5281/zenodo.15350119

Pedro Antônio dos Santos Bhering¹

¹Bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)
pedroantoniobering@gmail.com

Rodrigo Marques de Oliveira²

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG)
rodrigo.marques@ifmg.edu.br

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

RESUMO: Este trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo de baixo custo, acoplado a um colete, para monitorar simultaneamente gases poluentes (NH₃, CO, CO₂, NO₂) e variáveis climáticas (temperatura, umidade, pressão), além de registrar coordenadas de GPS em tempo real. O objetivo é enviar os dados coletados para a nuvem, possibilitando análises instantâneas em cenários urbanos diversos. O módulo Wi-Fi ESP8266 NodeMCU foi escolhido pela praticidade de conexão, enquanto sensores como o MICS-6814 e o BME680 realizam a leitura da concentração de gases e parâmetros meteorológicos, respectivamente. Em testes de campo, notaram-se maiores concentrações de CO e NO₂ em vias congestionadas, assim como um efeito refrescante da vegetação, que elevou a umidade em até 3% nos trechos menos movimentados. A ausência de calibração formal e a proximidade do corpo do usuário com os sensores foram identificadas como fatores que podem distorcer leituras de temperatura e umidade, sobretudo em paradas prolongadas (como aquelas em semáforos ou engarrafamentos). Ainda assim, o dispositivo demonstrou potencial para subsidiar políticas públicas de redução de emissões e incentivar rotas mais saudáveis, já que os dados podem ser visualizados em tempo real na nuvem. Conclui-se que soluções de baixo custo e montagem simples podem incentivar a democratização do monitoramento ambiental e orientar intervenções em saúde urbana e planejamento viário.

Palavras-chave: IoT; Monitoramento ambiental; Poluição; Sensores de baixo custo.

1. INTRODUÇÃO

A intensificação do processo de industrialização e o crescimento urbano acelerado elevaram as preocupações relacionadas à qualidade do ar, sobretudo em áreas onde o tráfego de veículos é significativo (BURNETT et al., 2018). Poluentes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), dióxido de nitrogênio (NO₂) e amônia (NH₃) estão associados ao agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021; SUHENDAR et al., 2024). Nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que cerca de 88 mil mortes anuais ocorram em decorrência da poluição do ar,

superando óbitos causados por diabetes e doenças renais (CARVAJAL; SÁNCHEZ, 2018).

No Brasil, a falta de infraestrutura abrangente para o monitoramento contínuo da qualidade do ar dificulta a adoção de medidas preventivas (HUANG et al., 2020). Os equipamentos disponíveis no mercado, em geral, têm custo elevado, o que inviabiliza sua difusão em larga escala ou em projetos de base comunitária (SAJJAN; SHARMA, 2019). Dentro desse contexto, soluções de baixo custo e fácil manuseio tornam-se alternativas promissoras para democratizar o acesso a informações ambientais e embasar decisões de gestores públicos.

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um protótipo equipado com sensores MICS-6814 e BME680 (BOSCH SENSORTEC, 2017; “The MiCS-6814...”, 2015), associados a um módulo de geolocalização (GPS) e um microcontrolador com Wi-Fi integrado, para transmissão de dados em tempo real. Dessa forma, busca-se mapear poluentes em diferentes condições urbanas, correlacionando as leituras com rotas específicas e fomentando debates sobre políticas públicas de mobilidade sustentável e redução de emissões. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar a viabilidade técnica desse protótipo, mesmo que qualitativamente num primeiro momento, fornecendo subsídios para um monitoramento acessível e embasando tomadas de decisão sobre a qualidade do ar.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como pesquisa experimental e de abordagem quantitativa, pois visa à elaboração e teste de um protótipo em condições reais, de modo a avaliar seu desempenho no monitoramento da qualidade do ar. Os sujeitos envolvem indiretamente o ambiente urbano e as rotas percorridas, sem participação direta de voluntários. O lócus consiste em vias públicas de Governador Valadares (MG), escolhidas por apresentarem distintos níveis de tráfego e cobertura vegetal.

Para desenvolver o protótipo, selecionaram-se os seguintes instrumentos e procedimentos:

- Microcontrolador ESP8266 NodeMCU: Responsável pela conexão Wi-Fi, enviando as leituras para a plataforma ThingSpeak.
- Sensores MICS-6814 e BME680: Dedicados à detecção de poluentes (CO, NH₃, NO₂) e à medição de variáveis meteorológicas (temperatura, umidade, pressão, VOCs).
- GPS NEO-6M: Módulo que oferece geolocalização, permitindo relacionar cada leitura ao ponto da rota.

- Caixa-suporte: Foi fixada a um colete, permitindo que fosse vestido e levado por um motociclista.
- Alimentação por Baterias 18650: Garante autonomia durante as coletas.

A coleta de dados contemplou diferentes rotas e horários, englobando vias de alto e baixo tráfego, com e sem vegetação. O pesquisador, vestindo o colete, transportava o protótipo durante o percurso, e as leituras, realizadas em intervalos regulares de 3 segundos, eram transmitidas via *hotspot* de *smartphone* e armazenados em canais privados na plataforma *ThingSpeak*. Os resultados ficavam disponíveis para serem acessados na forma de planilhas eletrônicas, e sujeitos às devidas análises para comparar concentrações de poluentes e variáveis meteorológicas.

A correlação entre as medições e as coordenadas GPS viabilizou o mapeamento espacial dos poluentes, revelando áreas mais críticas e quantificando efeitos de fatores como densidade veicular e presença de vegetação. Esse procedimento atendeu ao objetivo de testar a viabilidade de um dispositivo de monitoramento ambiental em contexto urbano, fornecendo dados quantitativos capazes de embasar políticas públicas de mobilidade e redução de emissões..

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que vias intensamente congestionadas apresentaram concentrações elevadas de CO e NO₂, em concordância com estudos que relacionam esses poluentes ao intenso fluxo de veículos (BURNETT et al., 2018). Essas vias, normalmente localizadas em corredores centrais com grande densidade de tráfego, demonstraram padrões consistentes de emissão, reforçando a associação entre o transporte urbano e a degradação da qualidade do ar. Em situações de engarrafamento prolongado, o CO chegou a ultrapassar 10 ppm, embora não haja confirmação quanto à precisão absoluta dos valores registrados, uma vez que o dispositivo empregado não passou por calibração formal (AMPHENOL SGX SENSORTECH, 2015). Em contraste, áreas residenciais menos movimentadas, geralmente com menor fluxo de veículos e mais arborizadas, exibiram níveis quase nulos desses gases, indicando que a emissão veicular é um fator determinante na presença desses poluentes.

Notou-se que o NH₃ (amônia) apresentou variações pequenas de concentração, mesmo em vias com grande circulação de veículos. Embora os níveis tenham oscilado, não foram percebidas grandes variações em áreas de tráfego intenso, tendo sido registrado apenas um discreto aumento de concentração em zonas de maior movimentação. Esse comportamento sugere que, diferentemente do CO e do NO₂, a emissão de amônia pode estar mais associada a

outras fontes além do tráfego veicular direto, como resíduos orgânicos ou processos industriais nas proximidades.

A presença de vegetação contribuiu para atenuar a temperatura e a umidade do ar nas regiões monitoradas. Verificou-se um incremento de 2 °C a 3 °C em locais totalmente asfaltados quando comparados àquelas vias com árvores e arbustos (LI et al., 2023; SUHENDAR et al., 2024). A arborização urbana, além de promover sombreamento e evapotranspiração, exerce efeito significativo sobre o microclima, tornando-se uma estratégia eficaz para mitigar os impactos das ilhas de calor. Essa constatação reforça a importância da infraestrutura verde como ferramenta de planejamento urbano sustentável.

A proximidade dos sensores ao corpo do usuário, especialmente em paradas prolongadas como em semáforos, interferiu significativamente nas leituras de temperatura e umidade. Tal interferência compromete a fidelidade dos dados ambientais coletados, sobretudo em situações de baixa ventilação. Na literatura, encontra-se comportamento semelhante, especulando-se que a causa principal seja a redução da circulação de ar ao redor dos sensores, provocando acúmulo de calor e umidade (CARVAJAL; SÁNCHEZ, 2018). Essa limitação é particularmente crítica em sistemas portáteis ou vestíveis, exigindo adaptações técnicas no posicionamento e na ventilação do sensor.

A ausência de calibração limitou a confiabilidade dos valores absolutos obtidos, tornando o dispositivo mais adequado a análises comparativas do que a mensurações precisas e pontuais (PU et al., 2024). Além disso, foram observadas falhas de conectividade, com perda de sinal Wi-Fi em regiões densamente edificadas e instabilidades frequentes em locais mais afastados dos centros urbanos. Esse tipo de limitação sinaliza a necessidade de alternativas tecnológicas, como o armazenamento local em cartões de memória ou o uso de protocolos de comunicação de longo alcance e baixo consumo energético, como o LoRaWAN (JABBAR et al., 2023; SAJJAN; SHARMA, 2019; MINEW, 2025). A adoção dessas soluções pode viabilizar aplicações contínuas em diferentes contextos geográficos e urbanos, minimizando, também algumas interferências devido à proximidade com o corpo do condutor.

A caixa suporte, construída com impressora 3D disponível no laboratório, não ofereceu vedação adequada contra intempéries, impedindo a utilização do protótipo em dias de chuva, ventania ou umidade elevada. Essa limitação estrutural impactou a versatilidade do equipamento, restringindo sua aplicação a condições climáticas estáveis e ambientes abrigados.

Apesar das limitações supracitadas, o projeto demonstrou potencial relevante: a correlação entre os poluentes CO, CO₂, NO₂ e NH₃ e as coordenadas geográficas em tempo real

fornece subsídios concretos para decisões urbanas informadas. Essa abordagem pode contribuir para medidas como a criação de faixas exclusivas de transporte público, implantação de corredores verdes e readequação de rotas com altos índices de poluição (PU et al., 2024).

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo avaliou, de forma inicial e qualitativa, a viabilidade técnica de um protótipo para mapear poluentes em diferentes condições urbanas, correlacionando leituras ambientais com rotas específicas. Os testes realizados evidenciaram a capacidade do dispositivo em detectar variações de gases e fatores meteorológicos ao longo de vias movimentadas ou menos congestionadas, contribuindo para a identificação de áreas potencialmente mais poluídas. A transmissão dos dados em tempo real para a nuvem, assim como a integração do GPS, também se mostraram funcionais para embasar decisões sobre a qualidade do ar.

Quanto às contribuições, o protótipo surge como alternativa acessível e promissora para monitoramento ambiental, podendo servir de base o desenvolvimento de dispositivos ainda mais robustos, que permitam a adoção de políticas que reduzam a poluição atmosférica e promovam mobilidade sustentável. Identificou-se a necessidade de refinamentos, sobretudo no que diz respeito à calibração dos sensores, à interferência do calor corporal e à estabilidade de conexão Wi-Fi e dos dados GPS, de modo a aumentar a precisão das leituras e a abrangência do seu uso. Assim, novos estudos poderão aprofundar aspectos de calibração, miniaturização e expansão da gama de poluentes detectados, ampliando a eficácia e a confiabilidade do sistema em diversos cenários urbanos.

REFERÊNCIAS

Artigos em Revista:

- BURNETT, R. T. et al.** Global estimates of mortality associated with long-term exposure to outdoor fine particulate matter. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 115, n. 38, p. 9592–9597, 2018. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1803222115>. Acesso em: 6 fev. 2024.
- CARVAJAL, S. A.; SÁNCHEZ, C. A.** Temperature effect in the calibration of capacitive humidity sensors. *International Journal of Metrology and Quality Engineering*, v. 9, n. 1, p. 5, 2018. Disponível em: https://www.metrology-journal.org/articles/ijmqe/full_html/2018/01/ijmqe180005/ijmqe180005.html. Acesso em: 8 fev. 2024.
- HUANG, G. et al.** Ammonia emissions from vehicles and their implications on regional air quality. *Atmospheric Chemistry and Physics*, v. 20, n. 19, p. 11603–11620, 2020. Disponível em: <https://acp.copernicus.org/articles/20/11603/2020/>. Acesso em: 22 fev. 2023.
- JABBAR, W. A. et al.** Development of LoRaWAN-based IoT system for water quality monitoring in rural areas. *Expert Systems with Applications*, v. 212, p. 122862, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741742303364X>
- LI, Y. et al.** Global inequality in cooling from urban green spaces and its climate change adaptation potential. *arXiv preprint*, arXiv:2307.09725, 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2307.09725>.

Acesso em: 6 fev. 2024.

PU, W. et al. Mobile measurement background quantification methods for determining local traffic emissions and background source contributions to ammonia. **Atmospheric Environment**, v. 329, p. 120523, 2024.

SAJJAN, V.; SHARMA, P. Research on an IoT based air pollution monitoring system. **International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering**, v. 8, n. 9, 2019.

SUHENDAR, H. et al. Development of a real-time gas concentration measurement system using Internet of Things-based monitoring. **Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya**, v. 9, n. 1, p. 27–38, 2024.

Manuais ou documentos técnicos:

AMPHENOL SGX SENSORTECH. The MiCS-6814 is a compact MOS sensor with three fully independent sensing elements on one package. Manual técnico. 2015. Disponível em: https://www.sgxsensortech.com/content/uploads/2015/02/1143_Datasheet-MiCS-6814-rev-8.pdf. Acesso em: 10 jan. 2025.

BOSCH SENSORTEC. BME680: Low power gas, pressure, temperature & humidity sensor. Reutlingen, 2017. Manual técnico.

MINEW. LoRaWAN range explained: coverage & 4 tips to maximize. 2025. Disponível em: <https://www.minew.com/lorawan-range-overview/>. Acesso em: 4 abr. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>. Acesso em: 17 fev. 2024.

Agradecimentos e financiamento

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pela bolsa de estudo e financiamento do projeto de pesquisa; ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) pelo laboratório CRIE e ao Grupo de Pesquisa de Engenharia e Ciência Aplicada (GECA) pelas discussões.